

LA INVESTIGACIÓN DEL CUERPO ACADÉMICO ESTUDIOS TERRITORIALES Y URBANOS CA-117 DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA BUAP (MÉXICO)

Andrés Armando Sánchez Hernández^I
María de los Ángeles Saloma Cano^{II}
Margarita Teutli León^{III}

Recibido: 24/08/2021

Aceptado: 1/03/2022

Palabras clave: interdisciplina – especialidades - estudios de caso - publicaciones

A INVESTIGAÇÃO DO CORPO ACADÉMICO ESTUDOS TERRITORIAIS E URBANOS CA-117 DA FACULDADE DE ARQUITETURA DO BUAP (MÉXICO)

Palavras-chave: interdisciplinariedade - especialidades - estudos de caso - publicações

THE RESEARCH OF THE ACADEMIC BODY TERRITORIAL AND URBAN STUDIES CA-117 OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE OF THE BUAP (MEXICO)

Keywords: interdisciplinar - specialties - case studies - publications

MIRADAS AL CONTEXTO GENERAL

En esta reseña se presenta una muestra de las diversas actividades de investigación, difusión y vinculación con la población del Cuerpo Académico Estudios Territoriales y Urbanos CA-117 en diversos municipios del estado mexicano de Puebla. En los diversos niveles de la educación universitaria, cada día cobra más importancia la formación humanística, social y ética, entre ello el cuidado del entorno en que se desarrolla la vida, tanto en lo natural como en lo cultural. En ese

^{I, II, III} Cuerpo Académico Estudios Territoriales y Urbanos CA-117, Facultad de Arquitectura, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla – México

^I andres.sanchez@correo.buap.mx - <https://orcid.org/000-0003-3336-0152>

^{II} angelesaloma@yahoo.com.mx - <https://orcid.org/0000-0002-3866-5273>

^{III} maria.teutli@correo.buap.mx - <https://orcid.org/0000-0002-8799-8891>

Sánchez Hernández, A., Saloma Cano, M. d. I. Á. y Teutli León, M. (2022). La investigación del Cuerpo Académico Estudios Territoriales y Urbanos CA-117 de la Facultad de Arquitectura de la BUAP (México). *Urbania. Revista latinoamericana de arqueología e historia de las ciudades*, 11, e101. ISSN 1853-7626/ 2591-5681. Buenos Aires: Arqueocoop Ltda. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7739014>

tesón, la investigación permite a los docentes tener información de primera mano para concretar lo teórico con lo práctico, además, la participación de los alumnos motiva el desarrollo profesional, el fomento a la investigación. En esa idea también adquieren los docentes, investigadores y los alumnos habilidades que les permiten hacer un recuento de los valores, los problemas para diagnosticar y ver las posibles soluciones dentro de diversos temas referidos a la ciudad, el territorio y su vinculación inseparable a lo interpretado hoy como patrimonio cultural. Esta experiencia les permite reconocer una serie de apropiaciones históricas y sociales, tanto en las acciones oficiales como en lo cotidiano de los asentamientos llamados “históricos” debido a su antigüedad.

La aproximación a los estudios interdisciplinarios permite concretar acercamientos desde diversas perspectivas y disciplinas, viendo el aporte de cada una. Ya que si bien son indispensables los valores históricos para el patrimonio y las recomendaciones emitidas en los organismos internacionales, para su conservación también se requiere de acercamientos en la lectura de otras especialidades y la conjugación de ellas, lo que permite comprender los valores, diagnosticar los problemas y proponer alternativas de solución.

La idea de apreciar en una ciudad las complejas estructuras urbanas y arquitectónicas se encuentra dentro de procesos históricos, sociales; así como de los procesos de urbanización expresan formas y aspectos reconocibles como parte de “sitios”, “conjuntos” y “zonas”. Pero más que eso, incluso, definen territorios inmersos dentro de apropiaciones sociales que expusieron condiciones tipológicas y morfológicas derivadas de ideas de ciudad planificada o de modelos surgidos empíricamente. Esa idea de ciudad se une a la idea de la “conservación integral”¹ referida por el ICOMOS (siglas en inglés del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) en la *Carta de Ámsterdam* de 1975, a partir de la cual aquella comenzó a verse como algo inseparable del “entorno” o “medio ambiente”. Si bien es claro entender que el conjunto es la suma de todos los valores o cualidades que se pueden reconocer a través de las condiciones del patrimonio natural y cultural, tangible e intangible, también puede verse en un sentido muy amplio. Por lo tanto, esos conjuntos de la producción urbana y arquitectónica permiten reconocer los valores en general, además del sentido social que les dio origen, hoy vistos desde la perspectiva patrimonialista. En ese sentido, el vínculo entre lo edificado y los territorios está en la idea de los territorios socio-espaciales que exponen una interpretación del territorio histórico, como consecuencia de determinadas apropiaciones.

En la actualidad, uno de los mayores retos es el de conservar el legado cultural a partir de la idea de mejorar las condiciones o nivel de vida de los habitantes, así como el mejoramiento del nivel ambiental-ecológico en el cual están inmersos los espacios públicos o jardines históricos, y los espacios privados. Ya que a pesar de su valor histórico -en general visto como “documento” desde esa idea de Chanfón (1990) en su libro *Teoría de la restauración*-, su conservación requiere de un diálogo entre lo antiguo y lo contemporáneo, exponiendo la idea de mantener el arraigo y las condiciones de la ciudad. Además, para un sitio, los estudios ambientales permiten reconocer las condiciones del entorno natural y no solo el cultural, que en muchos casos están interconectados.

La ciudad está constituida no solamente por los modelos o paradigmas planificados que la definieron tipológica o morfológicamente, sino también por una serie de aspectos que se

definieron como respuestas de los procesos sociales y oficiales como procesos que determinan formas de hacer arquitectura y urbanismo.

Los Centros Históricos, o zonas de monumentos históricos, y sus valores se están revalorando ante la evolución del concepto de lo patrimonial, el cual es más amplio y permite reconocer los aspectos vinculados a la identidad y a los procesos sociales, incluyendo lo “modesto” pero con un significado, como quedó expresado en la *Carta de Venecia* de 1964. Incluso, lo de otros periodos que rebasan el periodo del siglo XVI al XIX se ha visto como parte de la zona de monumentos, cuya custodia se ejerce por la Ley Federal de Monumentos y zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, pudiendo apreciar al patrimonio del siglo XX que puede verse en colonias y fraccionamientos en diversos asentamientos. Así mismo, se estudian aspectos relacionados con el patrimonio desde el medio ambiente rural, donde se encuentran manifestaciones culturales relacionadas con los modos de vida cotidiana, a su vez con el trabajo en la agricultura temporal, y en el cuidado de huertas de múltiples especies.

Entre las actividades de investigación y difusión de los miembros y colaboradores del Cuerpo Académico Estudios Territoriales y Urbanos, CA-117 de la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (FABUAP) se han plasmado diversos libros, capítulos de libros, artículos indexados y arbitrados; y presentación de ponencias en eventos de carácter nacional o internacional.

Esta reseña tiene el objetivo de exponer un balance de la producción bibliográfica realizada sobre acercamientos a lugares, sitios y territorios de interés interdisciplinar, que se analizan desde la mirada patrimonialista, y difundir sus valores que, a veces, son desconocidos por los mismos habitantes. Se trata de temas de interés histórico, social, arquitectónico y urbanístico, en conjugación con las miradas territorialistas contemporáneas, concomitantes hacia el objeto de estudio, las condiciones particulares metodológicas de la propia investigación y enfoques.

Figura 1. Regiones de estudio por el CA-117 mencionadas en este texto. Fuente: Google Maps, 2022.

Los libros a comentar y resumir fueron desarrollados en diferentes regiones del estado de Puebla (Figura 1), específicamente en la de Atlixco y San Pedro Benito Juárez con los libros: *El paisaje como patrimonio natural y cultural*; *El valle de Atlixco, Puebla. Interdisciplina y complejidad y Pasado y presente de la parroquia y ex convento franciscano de Atlixco, Puebla*. La otra región estudiada con varios documentos es la región de San José Chiapa, Puebla y algunos poblados también en las cercanías de los efectos con la llegada de la empresa Automotriz de AUDI. Los libros son los siguientes son: *San José Chiapa, Puebla ante la llegada de AUDI (I y II)*, y *San José Chiapa, Puebla. Cotidianidad e industria*.

LA REGIÓN DE ATLIXCO Y SAN PEDRO BENITO JUÁREZ

El paisaje como patrimonio natural y cultural (Reyes Mendiola y Sánchez Hernández, 2015)

Este documento (Figura 2) permite hacer un acercamiento a una región del Municipio de Atlixco, específicamente en las poblaciones de Atlimeyaya, Metepec y San Pedro Atlixco. Territorio cercano al Popocatepetl, cuenta con una presencia de agua muy significativa, lo que ha generado la producción agraria, así como el desarrollo de huertas de frutas y otros alimentos como aguacate, limón, etcétera. No obstante, el uso del agua hizo explícito el surgimiento de molinos y haciendas, así como desde el siglo XX, el desarrollo de la industria donde se asociaron espacios verdes como jardines a lugares cercanos para las zonas de producción y las colonias obreras.

Los trabajos de este libro abordan temas como la producción agrícola, la flora y la fauna, así como los problemas del agua y sus condiciones químicas. Además, se puede ver un repaso por los aspectos del patrimonio natural como los espacios verdes en las cercanías de los río y cultural inmerso en edificios o infraestructura como puentes, acueductos, templos, etcétera, de una región rural con panoramas o paisajes como conductor de la investigación, con insoslayables estudios interdisciplinarios.

Figura 2. Portada de libro *El paisaje como patrimonio natural y cultural*. Fotografía: AASH, 2019.

***El valle de Atlixco, Puebla. Interdisciplina y complejidad* (Sánchez Hernández y Hurtado Mireles, 2017)**

En esta presentación (Figura 3) se conjugan una serie de temas relacionados con el reconocimiento de los valores naturales y culturales de un valle que está constituido por varios poblados dentro del municipio como la región de Metepec, con una antigua planta industrial textil de finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Otros poblados como San Pedro Benito Juárez o San Baltazar Atlimeyaya, están inmersos dentro de un paisaje natural, aun con procesos de urbanización, y algunos que se mantienen con condiciones endémicas o inducidas. Por la cercanía del Volcán Popocatepetl se mantiene cierta influencia en el clima y la presencia del agua que fluye por los manantiales.

La investigación tomó varios rumbos, desde los estudios territoriales hasta los que con datos históricos permiten comprender los procesos de fundación. Se abordan los elementos primigenios y las condiciones del patrimonio arquitectónico referido a sitios de varios orígenes, como el virreinal en la tipología y morfología, así como el industrial desde finales del XIX hasta el del siglo XX. Este último, presente en edificaciones para la salud, y equipamiento educativo en algunos lugares de origen industrial y las propias poblaciones o ciudades consolidadas.

Figura 3. Izq.: portada del libro *El valle de Atlixco, Puebla. Interdisciplina y complejidad*. Fotografía: AASH, 2019. Der.: Presentación del libro en el Colegio de Arquitectos de Atlixco.

La participación de los investigadores con diversas formaciones da un panorama de estudios desde la idea del patrimonio, sus afectaciones ante los sismos y el paisaje desde diversas interpretaciones, entre otras. Las metodologías fueron variadas, dependiendo del asunto analizado; se presentan visitas de campo, trabajo de investigación y de gabinete o bibliográfico. Entre los aportes de cada disciplina se destacan los estudios con biólogos para analizar la flora y fauna, con urbanistas para conocer los procesos de los asentamientos, con conservadores del patrimonio para analizar los valores y con especialistas en diseño arquitectónico para conocer sus elementos, influencias y condiciones.

Pasado y presente de la parroquia y ex convento franciscano de Atlixco, Puebla (Sánchez Hernández y Teutli León, 2019)

En este documento (Figura 4) se realiza un estudio sobre un conjunto conventual del siglo XVI que permitió conocer sus condiciones históricas, influencias y estado de conservación (deterioro y condiciones de humedad) desde una interpretación científica. Debido a que se aborda el estudio considerando los antecedentes históricos, naturales que están relacionados con el convento, se logra un documento que resume su evolución histórico-social en etapas, procesos e influencias; así como sus deterioros y alteraciones por factores del medio ambiente (lluvia, soleamiento), conjuntamente con las intervenciones para conservarse. Los efectos aun no son medibles, pero lo que sí es cierto, es que se han dado nuevos acercamientos a la investigación relacionada con la forma de estudiar los conjuntos conventuales franciscanos del siglo XVI, encontrando muchas similitudes entre ellos como también particularidades que les otorgan otras condiciones y valores. Este es el caso de estudio que analiza uno de los pocos -más bien el único- conjuntos religiosos en la ladera de un cerro. Los motivos de su fundación en las cercanías de Acapetlahuacan, se explican en este documento a partir del estudio de las fuentes históricas. Así mismo, el estudio sobre termografía permite ver que las condiciones del templo y los edificios históricos no pueden quedar sujetos a trabajos de “albañilería” o intervención superficial, ya que requieren de estudios más profundos para comprender el origen y los factores que afectan a los materiales. La relación encontrada deja mirar una serie de aspectos interconectados que permiten comprender su complejidad amplia y diversificada. Los resultados exponen que los efectos o problemas vienen derivados de la gestión patrimonial y vislumbran la necesidad de acciones legales para proteger y aumentar la reforestación para actuar sobre el paisaje.

Figura 4. Portada del libro *Pasado y presente de la parroquia y ex convento franciscano de Atlixco, Puebla*. Fuente: Ediciones EyC.

LA REGIÓN DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA

***San José Chiapa, Puebla ante la llegada de AUDI* (Sánchez Hernández y Teutli León, 2017; Sánchez Hernández y Hurtado Mireles, 2017) y *San José Chiapa, Puebla. Cotidianidad e industria* (Sánchez Hernández et al., 2018)**

En estos tres libros (Figura 5) se aborda como caso de estudio San José Chiapa (Figura 6), desde diversos enfoques y disciplinas, como la ingeniería química para conocer las condiciones de la calidad del agua; las condiciones territoriales desde la geografía y los estudios sobre la ciudad; la aproximación social desde la antropología y sociología; y la idea de lo “valioso” desde la perspectiva de lo edificado y cultural, así como lo natural, desde los estudios patrimoniales. El acercamiento al Municipio a través de sus autoridades culminando con la presentación y obsequio de varios libros a los estudiantes de diversos niveles permitió dar a conocer la producción así como motivar a los alumnos y a la población interesada a conocer su región (Figura 7). Uno de los argumentos trabajados en la investigación permitieron hacer un balance de las condiciones ante la llegada de la empresa automotriz AUDI, aportando un estado de la cuestión de la región rural que da cuenta de severos efectos en lo social, lo económico (alza de precios y baja capacidad de adquisición), etcétera. Efectos que han dejado ver la marginación en las zonas aledañas, y la segregación en las zonas de la empresa, además, han causado problemas para los habitantes en cuanto han aumentado los costos de los terrenos para construir.

Figura 5. Portadas de los libros sobre la región de San José Chiapa, Puebla. Fotografía: AASH, 2018.

Figura 6. Vistas de San José Chiapa, Puebla. Izq.: paisaje rural hacia Municipio de San José Chiapa. Der.; Patrimonio edificado-religioso. Fotografías: AASH, 2014.

Figura 7. Presentación de los libros en San José Chiapa, Puebla. Fotografía: AASH, 2018.

CONCLUSIONES

La experiencia de la investigación permitió concretar la vinculación de los estudiantes y docentes con la población. Así como la difusión con estas publicaciones promueven para los habitantes y gobernantes una visión más amplia de qué aspectos valorar de forma incluyente dentro de una complejidad que solo se puede analizar a través de las diversas miradas de los especialistas. La presencia de alumnos de otros niveles fomenta la lectura y la vocación ante la relación que existe entre el investigador y la población. La universidad cumple con las expectativas de vinculación con los problemas ambientales, urbanos, sociales, y la difusión de la importancia del patrimonio cultural. Las conclusiones enfatizan que para comprender los horizontes de la ciencia desde diversos niveles de lo social y las humanidades, las ciencias exactas y la relación entre los procesos propios de cada disciplina y la importancia de la realidad, lo cotidiano y la identidad en las regiones. La mirada de las autoridades, aunque no participaron en los estudios, habilitó el acceso a diversos espacios e incluso seguridad para las visitas. Esta vinculación le interesa tanto a la universidad como a la población para promover asuntos como

la orientación vocacional o para conocer la mirada de los universitarios que reflejan una complejidad de temas y enfoques, aun faltando más cosas por hacer.

NOTAS

¹ La conservación integral suele tener varias definiciones, una es la siguiente: “Aplica a los inmuebles que cuentan con valores culturales excepcionales, representativos de determinadas épocas del desarrollo de la ciudad y que es necesario conservar como parte de la memoria cultural de los habitantes.” Secretaría distrital, Bogotá, Colombia. <https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-interes/glosario/conservacion-integral>. Sin embargo, la Declaración de Ámsterdam de 1975, establece varios niveles y entre ello define: “3.- La toma en consideración de los factores sociales condiciona el éxito de toda política de conservación integrada. Una política de conservación implica también la integración del patrimonio arquitectónico en la vida social. El esfuerzo de conservación debe ser valorado no sólo en relación con el valor cultural de los edificios, sino también con su valor de uso. Los problemas sociales de la conservación integrada sólo pueden ser resueltos mediante una referencia combinada de estas dos escalas de valor” (ICOMOS, 1975, s/p).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Chanfón, O. C. (1990). *Teoría de la restauración*. UNAM.

Gob. Fed. (1972 [2018]) Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf

ICOMOS. (1975) *Carta de Amsterdam*, www.icomos.org/chartesandotherdocuments

ICOMOS. (1964). *Carta de Venecia*. www.icomos.org/chartesandotherdocuments

Reyes Mendiola, R. y Sánchez Hernández, A. (2015). *El paisaje como patrimonio natural y cultural*. Fomento editorial BUAP.

Sánchez Hernández, A. A. y Teutli León, M. (2017). *San José Chiapa, Puebla ante la llegada de AUDI*. Tomo I. Fomento Editorial BUAP.

Sánchez Hernández, A. A y Hurtado Mireles, M. (2017). *San José Chiapa, Puebla ante la llegada de AUDI*. Tomo II. Fomento Editorial BUAP.

Sánchez Hernández, A. A. y Hurtado Mireles, M. (2018). *El valle de Atlixco, Puebla. Interdisciplina y complejidad*. Fomento Editorial BUAP, H. Ayuntamiento de Atlixco.

Sánchez Hernández, A. A., Hurtado Mireles, M. y Teutli León, M. (2018). *San José Chiapa, Puebla. Cotidianidad e industria*. Publicaciones BUAP.

Sánchez Hernández, A. A. y Teutli León, M. (2019). *Pasado y presente de la parroquia y ex convento franciscano de Atlixco, Puebla*. Educación y cultura. Secretaría distrital, Bogotá, Colombia. <https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacioninteres/glosario/conservacion-integral>.